

Você só é gordo porque quer?

Luiz Alves ¹

Resumo:

Existe uma corrente, supostamente motivacional, talvez bem intencionada, que afirma que só é *gordo* quem quer. Claramente a obesidade é um problema de saúde, e que, portanto, requer atenção e cuidados. No entanto, muitos comentários são feitos em base a julgamentos, deixando transparecer a mensagem de que ser *gordo* é uma escolha, que tem a ver com preguiça, desleixo, dentre outras afirmações preconceituosas.

Existem aqueles que argumentam que uma afirmação direta, dura e provocativa, ajuda a despertar e reagir, levando a mudança do comportamento. Talvez em um caso ou outro possa funcionar, mas o mais provável é que abra um alçapão no fundo do poço, aprofundando ainda mais o sofrimento do sujeito. Quando se acolhe alguém em sofrimento, oferecendo acolhimento, permite-se criar um ambiente seguro para compartilhar qualquer tipo de sentimento, que poderá marcar o início de uma jornada de reconstrução emocional.

Abstract:

There's a supposedly motivational trend, perhaps well-intentioned, saying that only those who want to be are fat. Clearly, obesity is a health problem which requires attention and care. However, many comments are made based on judgment, conveying the message that being fat is a choice, linked to laziness, negligence, and other prejudiced statements.

There are those who argue that a direct, harsh, and provocative statement helps awaken and react, leading to behavioral change. Perhaps in some cases, it may work, but more likely, it will open a trapdoor to the bottom of the well, further deepening the individual's suffering. When welcoming someone in suffering, offering support, is possible creating a safe environment to share any kind of feeling, which can mark the beginning of a journey of emotional reconstruction.

Tem circulado nas redes sociais vídeos, supostamente motivacionais afirmando que só é *gordo* quem quer. Essa afirmação requer uma análise mais profunda, porque é minimamente simplista demais. Uso aqui o termo *gordo*, porque é a referência que tenho visto nas conversas e anúncios nas redes sociais.

Primeiramente, se faz necessário definir claramente o que se quer dizer com *gordo*, que pode designar uma pessoa com sobrepeso ou obesa. Sobrepeso é uma condição de depósitos excessivos de gordura. Já a obesidade é uma doença crônica complexa caracterizada pelo excesso de depósitos de gordura que pode prejudicar a saúde. A obesidade pode levar ao aumento do risco de diabetes tipo 2 e de

¹ Luiz Alves é psicanalista. Graduado em Ciências com habilitação em Física. Possui outras 2 pós-graduações. E-mail: la.saudemental@gmail.com

doenças cardíacas e de certos tipos de câncer, além de afetar a saúde óssea e a reprodução, influenciando a qualidade de vida, como o sono e a movimentação.¹

O diagnóstico simples de sobrepeso e obesidade é feito pela medição do peso e da altura das pessoas e pelo cálculo do índice de massa corporal (IMC): peso (kg)/altura² (m²). O índice de massa corporal é um marcador substituto da gordura e medidas adicionais, como a circunferência da cintura, podem auxiliar no diagnóstico da obesidade. De acordo com a OMS, as categorias de IMC para definir obesidade variam de acordo com a idade e o sexo em bebês, crianças e adolescentes. No caso de adultos, a OMS classifica como sobrepeso o IMC maior ou igual a 25, e obesidade IMC maior ou igual a 30.

... muitos comentários são feitos em base a julgamentos, deixando transparecer a mensagem de que ser gordo é uma escolha, que tem a ver com preguiça, desleixo, dentre outras afirmações preconceituosas...

Embora o IMC continue amplamente utilizado devido à sua simplicidade, suas limitações têm estimulado pedidos por estruturas diagnósticas mais sutis. Nos últimos anos, a comunidade médica mudou para uma definição multidimensional de obesidade. Como a classificação em estágios *clínicos* e *pré-clínicos* para melhor capturar sua natureza heterogênea.²

A obesidade clínica é diagnosticada quando o excesso de adiposidade prejudica diretamente a função do órgão ou limita as atividades diárias, que dentre outras doenças, causam hipertensão, apneia obstrutiva do sono ou degeneração articular grave. Já a obesidade pré-clínica se relaciona a indivíduos com acúmulo excessivo de gordura, mas sem complicações evidentes, embora permaneçam em risco elevado de doenças futuras. Essa classificação considera a circunferência da cintura, biomarcadores de disfunção metabólica, evidências de complicações relacionadas à obesidade, além do IMC, oferecendo, assim, uma avaliação mais completa.

Claramente a obesidade é um problema de saúde, e que, portanto, requer atenção e cuidados. No entanto, muitos comentários são feitos em base a julgamentos, deixando transparecer a mensagem de que ser *gordo* é uma escolha, que tem a ver com preguiça, desleixo, dentre outras afirmações preconceituosas.

Talvez entendendo a semântica da afirmação “*ser gordo*”, possa nos ajudar a responder essa questão. Aqui podemos recorrer a Lacan para entender o significado que está sendo atribuído a um significante. Ao afirmar que alguém é *gordo* porque quer, passa por uma escolha, pela decisão consciente de se tornar *gordo*. Seria, então, uma ação: a de *ser gordo*, e aqui aparece o primeiro antagonismo; ninguém é *gordo*, mas pode estar *gordo*, pois se trata de um estado. Do ponto de vista gramatical, *gordo* é um adjetivo e escolha é um verbo. É claro que as escolhas que fazemos podem afetar o nosso estado, por

exemplo, ao escolher beber vodca em uma festa, e não água, tenho consciência de que posso me embriagar. Gramaticalmente falando, os verbos das minhas escolhas poderão afetar os meus adjetivos.

Neste ponto, cabe uma reflexão sobre a forma como tomamos as nossas decisões. O ser humano tem total liberdade para tomar deliberadamente um caminho, ou existem condicionantes, que são parte da nossa história para tomada de tais decisões?

Provavelmente se gozásemos de integral livre arbítrio, teríamos alguma chance de justificar alguém deliberadamente decidir se tornar obeso. Segundo as teorias de análise comportamental, somos afetados por um conjunto de condicionantes ao longo da vida que nos vincula a determinadas respostas; Skinner diz: *“Não somos os iniciadores da ação; simplesmente reagimos a uma série de estímulos externos”*.³ Um exemplo, pode ser o de uma criança que foi salva de um afogamento, vir a desenvolver medo de água.

Como se observa, o desenvolvimento da obesidade tem uma evidente contribuição ambiental, mas, vários estudos levantam uma componente de suscetibilidade genética que não pode ser negligenciada. *“A obesidade é uma das características geneticamente mais fortemente influenciadas que temos”*, afirma O’Rahilly.⁴ Estudos clássicos com gêmeos realizados nas décadas de 1980 e 1990, que se basearam em pares de gêmeos idênticos e fraternos, sugerem que 40 a 70% da variação no tamanho corporal se deve a fatores genéticos.

Diversas variantes genéticas influenciam fatores como a regulação do apetite e o armazenamento de gordura, e embora o ambiente seja um gatilho crucial, a genética define a suscetibilidade individual à obesidade. Além da genética comum, existem casos de obesidade sindrômica e monogênica causados por mutações em genes específicos, como o gene SH2B1, afetam o desenvolvimento neurológico e a regulação do apetite.

Portanto, temos duas grandes componentes que têm relação direta com a obesidade: o meio em que vivemos e a genética, mas não se pode dizer que as decisões individuais não influenciam a obesidade. Por mais que acreditemos que o livre arbítrio não exista, tomamos decisões ao longo da vida que, de alguma forma, podem influenciar na obesidade, como: comer muito, sedentarismo, comer mal, dentre outros fatores.

No entanto, seria demasiadamente simplista afirmar que a obesidade resulta unicamente das escolhas de um indivíduo. Seria razoável pensar que a combinação dos seguintes fatores: genética, meio social, disfunções e a escolha, seriam os responsáveis por alguém se tornar obeso. Ainda assim, o meio social pode ter grande influência, pois fatores financeiros e de educação podem implicar no cuidado e atenção aos impactos da obesidade na saúde.

Considerando unicamente que a escolha é um dos fatores que pode influenciar uma pessoa a se tornar obesa, podemos então, afirmar: *“você só é gordo porque quer”?*

Seria no mínimo irresponsável, temerário e superficial, pois essa afirmação resulta de um julgamento sobre a condição física de alguém, sem o devido conhecimento de sua história de vida, que só fará

aumentar a sua sensação de vulnerabilidade. Do ponto de vista psicanalítico, é importante ressaltar que esta afirmação fere um preceito pétreo da psicanálise que é não julgar.

A obesidade é uma condição de saúde complexa que não afeta apenas a saúde física, mas também tem consequências psicológicas significativas. O excesso de peso pode levar a uma série de problemas de saúde mental, desde baixa autoestima e problemas de imagem corporal até depressão e ansiedade. O estigma e a discriminação frequentemente enfrentados por pessoas com obesidade podem exacerbar ainda mais esses desafios psicológicos.

Afirmar que é *gordo* quem quer, além de desconsiderar fatores hereditários importantes, é invasivo e, até mesmo, preconceituoso. Devemos lembrar que a nossa história é construída com altos e baixos, o que significa que em determinados períodos da nossa existência, somos atravessados por acontecimentos que podem trazer grande impacto, como por exemplo estresse, ansiedade e depressão. Além disso, fatores como a ansiedade por longos períodos podem contribuir para o desenvolvimento de compulsões, dentre as quais as alimentares.

Fatores psicológicos ocupam um papel significativo na fisiopatologia dos impactos psicológicos da obesidade. Em muitos casos, a insatisfação com a imagem corporal, a baixa autoestima e as estratégias de enfrentamento inadequadas são prevalentes entre pessoas com obesidade, onde a construção de imagens negativas de si mesmas relacionadas ao peso e à forma corporal podem evocar vergonha, culpa e isolamento social, aumentando assim o sofrimento psicológico.⁵

Existem aqueles que argumentam que uma afirmação direta, dura e provocativa, ajuda a despertar e reagir, levando a mudança do comportamento. Talvez em um caso ou outro possa funcionar, mas o mais provável é que abra um alçapão no fundo do poço, aprofundando ainda mais o sofrimento do sujeito. Quando se acolhe alguém em sofrimento, oferecendo acolhimento, permite-se criar um ambiente seguro para compartilhar qualquer tipo de sentimento, que poderá marcar o início de uma jornada de reconstrução emocional.

Há que se ter em mente que a obesidade é uma enfermidade, e como tal, precisa de um tratamento orgânico, e, em alguns casos, até mesmo de uma intervenção cirúrgica. No entanto, o tratamento psicoterapêutico é fundamental, pois servirá de base para a continuidade dos cuidados. Deve-se ressaltar que indivíduos com herança genética que favoreça o desenvolvimento da obesidade precisam de acompanhamento contínuo, tanto do ponto de vista orgânico como psíquico.

Fatores emocionais e comportamentais estão profundamente relacionados aos efeitos psicológicos da obesidade. O estresse emocional leva as pessoas a recorrer à comida como mecanismo de enfrentamento, levando a um ciclo vicioso de alimentação emocional e ganho de peso. O estigma em torno da obesidade pode levar a sentimento de culpa, isolamento social, baixa autoestima, insatisfação corporal e consequentes problemas de saúde mental.

O isolamento social pode agravar esses problemas, pois pode diminuir o apoio social e aumentar os sentimentos de solidão, dificultando a adoção de hábitos mais saudáveis ou a busca por ajuda. Um bom extrato para se entender a dimensão do isolamento social é o que aconteceu durante a

quarentena devido a pandemia de COVID-19. Um estudo realizado publicado pela Science Direct revelou que, em comparação com as estatísticas pré-COVID-19, 11% de todos os participantes entraram nas categorias de sobrepeso ou obesidade pós-COVID-19, e entre aqueles que estavam acima do peso ou obesos antes da COVID-19, 42,5% relataram ganho de peso. ⁶

O fato é que a obesidade é um dos principais fatores de risco para muitas doenças crônicas não transmissíveis. Em 2022, a OMS publicou o "Relatório regional europeu da OMS sobre obesidade 2022" ⁷ e os números são assustadores. O sobrepeso e a obesidade afetam quase 60% dos adultos e quase uma em cada três crianças (29% dos meninos e 27% das meninas) na Região Europeia da OMS. Esta realidade deve ser a de outros países e regiões, o que ressalta a importância de tratar o assunto com a seriedade que merece.

A pressão social em torno da imagem corporal pode levar a baixa autoestima e até mesmo contribuir para transtornos de humor, ansiedade e transtornos alimentares. Experiências e traumas da infância também podem afetar o peso a longo prazo, moldando os comportamentos alimentares e a autoestima.

Referências

¹ World Health Organization. Obesity and Overweight: Key Facts. 2024. Available online: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> (acessado em 02 de outubro de 2025).

² RUBINO, F.; Cummings, et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2025, 13, (p.221–262).

³ SKINNER, B.F. Más allá de la libertad y la dignidad. Ediciones Martínez Roca. Barcelona. España (p.62)

⁴ FAROOQI, I. S. & O'Rahilly, S. *Arch. Dis. Child.* 83, (p. 31–34).

⁵ DANDGEY S, Patten E. Psychological considerations for the holistic management of obesity. *Clin Med (Lond).* 2023 Jul (p.318-322)

⁶ LEE, Jihyun; Yoo, Seunghyun. Weight gain, new-onset overweight or obesity, and their influencing factors during the social distancing era of the COVID-19 pandemic. (Volume 10, Issue 15, 15 August 2024)

⁷ European Regional Obesity Report 2022, World Health Organization 2022, ISBN: 978-92-890-5773-8